
INOVAÇÃO MUNICIPAL E EXCLUSÃO SILENCIOSA PELA ASSIMETRIA FEDERATIVA

MUNICIPAL DIGITALIZATION AND SILENT EXCLUSION BY FEDERATIVE ASYMMETRY

Hellen Harumi Suzumura¹

José Marim Ferreira de Souza²

Paulo Roberto Pegoraro Junior³

SUZUMURA, Hellen Harumi; SOUZA, José Marim Ferreira de; PEGORARO JUNIOR, Paulo Roberto. Inovação municipal e exclusão silenciosa pela assimetria federativa. *Revista Direito, Inovação e Regulações*: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Janeiro. 2025; v. 4 (n. 8): 137-150. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20182264

¹ Mestranda em Direito, Inovação e Regulações no Centro Universitário UNIVEL. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UNIPAR (2006). Procuradora do Município de Cascavel (desde 2011). ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8013-3214>. E-mail: hhsuzumura@univel.br

² Mestrando em Direito, Inovação e Regulações no Centro Universitário UNIVEL. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário UNIPAR (2021). ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8292-1740>. E-mail: marinsousa.adv@gmail.com

³ Doutor em Direito pela PUC/RS, área de concentração Teoria Geral da Jurisdição e Processo. Professor do Programa de Mestrado em Direito, Inovação e Regulações do Centro Universitário UNIVEL. Mestre em Direito Processual e Cidadania pela UNIPAR. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Advogado. Ex-vice Presidente da OAB Cascavel (Gestão 2019-2021). Foi membro efetivo das Comissões Estaduais da OAB/PR de Educação Jurídica e de Defesa dos Honorários Advocáticos (2024). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9537-0826>. E-mail: pegoraro@univel.br

RESUMO

O presente artigo examina os riscos sociais e jurídicos decorrentes da digitalização compulsória da administração pública municipal no estado do Paraná, com ênfase no fenômeno da exclusão silenciosa provocado pela assimetria federativa. A partir da análise dos dados do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) do TCE-PR entre 2021 e 2025, demonstra-se como a imposição uniforme de obrigações tecnológicas sobre entes com capacidades radicalmente distintas aprofunda a invisibilidade de cidadãos em pequenos municípios. O estudo articula referenciais teóricos de Schumpeter, Han, Grin, Demarco e Abrucio e Valle e Felisberto para fundamentar a tese de que a modernização estatal somente se legitima quando acompanhada de suporte técnico proporcional e de preservação irrestrita do atendimento presencial. A pesquisa adota metodologia bibliográfica e documental, com análise de dados empíricos extraídos dos relatórios oficiais do TCE-PR. Conclui-se pela necessidade de um Direito Administrativo Digital humanista, capaz de proteger os excluídos digitais contra o abandono institucional travestido de modernidade, consagrando o hibridismo de atendimento como cláusula inegociável do serviço público adequado.

Palavras-chave: assimetria federativa; direito administrativo digital; exclusão silenciosa; inovação pública; transparência ativa.

ABSTRACT

This article examines the social and legal risks arising from the compulsory digitalization of municipal public administration in the state of Paraná, Brazil, with emphasis on the phenomenon of silent exclusion caused by federative asymmetry. Based on the analysis of data from the Public Administration Transparency Index (ITP) of the TCE-PR between 2021 and 2025, it is demonstrated how the uniform imposition of technological obligations on entities with radically different capacities deepens the invisibility of citizens in small municipalities. The study articulates theoretical frameworks by Schumpeter, Han, Grin, Demarco, Abrucio, Valle, and Felisberto to support the thesis that state modernization is only legitimate when accompanied by proportional technical support and the unrestricted preservation of in-person service. The research adopts a bibliographical and documentary methodology, with analysis of empirical data extracted from official TCE-PR reports. The conclusion calls for a humanist Digital Administrative Law, capable of protecting digitally excluded citizens against institutional abandonment disguised as modernity, establishing hybrid service delivery as a non-negotiable clause of adequate public service.

Keywords: active transparency; digital administrative law; federative asymmetry; public innovation; silent exclusion.

INTRODUÇÃO

A inovação da administração pública municipal brasileira tem sido celebrada, nos discursos oficiais, como um avanço civilizatório irreversível e necessário. Relatórios de modernização exibem índices crescentes de transparência, portais reformulados e serviços on-line como evidências de progresso. Contudo, por trás dessa narrativa, proliferam contradições estruturais que raramente aparecem nas páginas dos relatórios de gestão.

Este estudo nasce de uma inquietação forjada na vivência prática da gestão pública paranaense: a percepção de que a imposição de padrões tecnológicos uniformes sobre

realidades profundamente desiguais não produz inclusão, mas sim o que aqui se denomina exclusão silenciosa --- a invisibilidade administrativa daquele cidadão que, diante de uma barreira digital intransponível, desiste de acessar o serviço público sem deixar qualquer rastro nos sistemas de controle.

O arcabouço normativo que impulsiona essa modernização --- encabeçado pela Lei Complementar nº 131/2009, pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e pela Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021) --- é uniforme e não distingue portes ou capacidades institucionais. No estado do Paraná, o Tribunal de Contas (TCE-PR) exerce uma função indutora rigorosa por meio do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), utilizando-o como régua única para avaliar realidades administrativas profundamente heterogêneas (TCE-PR, 2022, IN 172/2022).

A tese central deste estudo sustenta que a inovação digital, da forma como vem sendo imposta --- sem o suporte financeiro, técnico ou humano correspondente ---, agrava a invisibilidade institucional de cidadãos em pequenos municípios e constitui violação ao princípio do federalismo cooperativo inscrito no art. 23 da Constituição Federal.

1 INOVAÇÃO DIGITAL NO SETOR PÚBLICO: CONCEITOS E PILARES

Inovar no setor público vai muito além da aquisição de novos softwares ou da reformulação estética de portais institucionais. Trata-se, em sua acepção mais profunda, de uma transformação cultural e organizacional voltada à geração de valor público efetivo, capaz de traduzir ganhos de eficiência administrativa em melhoria concreta na qualidade de vida dos cidadãos (DA SILVA, 2023).

O referencial teórico mais robusto sobre o tema no Brasil foi sistematizado por Cavalcante e Cunha (2017), em obra publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Os autores estabelecem com precisão a distinção entre inovação no setor público e inovação privada, apontando que, enquanto no mercado o resultado positivo é o lucro, no governo digital o resultado se mede em outros termos:

"Para o setor público, o resultado pode ser materializado em serviços públicos de melhor qualidade ou mais econômicos, ou em processos na administração pública que são mais difíceis de mensurar, como legitimidade, confiança, pertencimento a uma comunidade." (CAVALCANTE; CUNHA, 2017, p. 17)

Essa perspectiva é fundamental para o presente estudo: quando o governo digital municipal falha em garantir acesso equânime aos seus serviços, ele não perde apenas eficiência operacional --- perde legitimidade, rompe o vínculo de confiança com o cidadão e aprofunda o sentimento de exclusão daqueles que, sem acesso à tecnologia, deixam de reconhecer o Estado como instância que os serve.

No Brasil, a Estratégia Nacional de Governo Digital 2024-2027 posiciona a transformação digital pública sobre três pilares fundamentais: a centralidade no cidadão, a

governança ética de dados com uso responsável da Inteligência Artificial e o fortalecimento de ecossistemas GovTech. A desburocratização e a participação social ativa figuram como objetivos declarados desse processo.

A experiência concreta da inovação digital no governo brasileiro oferece exemplos emblemáticos dessa transformação: a plataforma gov.br unificou mais de 4 mil serviços federais em um único ambiente digital; o Conecte SUS permitiu o acesso ao histórico de vacinação e carteira digital de imunização; e o sistema e-Cidadão de Curitiba integrou 43 serviços municipais em plataforma única. No campo jurídico, Cristóvam, Saikali e Sousa (2020, p. 213) sintetizam a dimensão transformadora desse processo ao afirmar que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transformaram os padrões das relações humanas, repercutindo nos arranjos sociais, econômicos e políticos.

Esses exemplos, no entanto, evidenciam simultaneamente o paradoxo central deste estudo: são iniciativas concebidas e implementadas em ambientes de alta capacidade institucional e que pressupõem, como condição de acesso, a existência de conectividade estável, letramento digital e dispositivos adequados. Para o cidadão do interior paranaense, desprovido dessas condições, as mesmas plataformas que representam avanço para uns tornam-se barreiras para outros.

Contudo, uma leitura crítica desse cenário revela uma armadilha recorrente: a confusão entre inovação real e modernização por software. A inovação pública que não se preocupa com esse fosso não é inovação --- é modernização excludente.

2 ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA NO PARANÁ (2021-2025): ANÁLISE DE DADOS E TENDÊNCIAS

O Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) foi instituído pelo TCE-PR em 2018 com o objetivo de mensurar não apenas a disponibilidade de dados nos portais municipais, mas sua usabilidade e clareza para o cidadão comum (TCE-PR, 2025).

A trajetória histórica do índice é ilustrativa do poder catalisador da publicidade dos resultados: a média estadual avançou de 63,98% em 2019 para 80,09% em 2021. Em 2023, contudo, a adoção da metodologia nacional da Atricon (PNTP), com critérios mais rigorosos, provocou recuo momentâneo para 75,33%, expondo a fragilidade estrutural dos pequenos municípios diante de exigências crescentes (MP-PR, 2023).

A tabela a seguir consolida os dez municípios com maiores índices de transparência no Paraná entre 2021 e 2025, com base nos relatórios oficiais do TCE-PR:

Tabela 1, Municípios com maiores ITP no Paraná (2021-2025)

A leitura atenta desses dados revela uma volatilidade preocupante: municípios de pequeno porte ascendem ao topo dos rankings em determinados ciclos e despencam nos seguintes, evidenciando que o sucesso frequentemente depende da contratação pontual de consultorias especializadas, e não de uma reforma institucional sólida e perene. O chamado "efeito ranking" incentiva uma competição que pode premiar apenas aquele que aprendeu a responder o questionário do Tribunal, sem necessariamente ampliar a transparência real para o cidadão na ponta.

3 DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO NOS GRANDES MUNICÍPIOS: CURITIBA E LONDRINA

Se nos pequenos municípios o desafio é a ausência de capacidade, nas grandes cidades paranaenses o problema assume outra dimensão: a escala e a complexidade tecnológica tornam a conformidade permanente um esforço contínuo e oneroso. Curitiba, reconhecida internacionalmente como uma das cidades mais inteligentes do mundo em 2023, consolidou o ecossistema e-Cidadão integrando 43 serviços e sítios da prefeitura em plataforma unificada. A conformidade plena com o ITP exigiu esforços continuados de equipes multidisciplinares exclusivas, elevando sua pontuação de 69,3% em 2020 para 99,33% em 2021 (CURITIBA, 2021; 2023).

O principal gargalo operacional recente reside na implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária (SIAFIC), previsto no Decreto Federal nº 10.540/2020. A migração de módulos de compras e patrimônio para o sistema unificado gerou instabilidades críticas na Câmara Municipal de Curitiba nos exercícios de 2024 e 2025, evidenciando os riscos do processo de unificação sistêmica (CURITIBA, 2025, Edital PE 12/2025).

Londrina, por sua vez, referência regional em governança e detentora de nota ótima pelo Índice de Transparência e Governança Pública da Transparência Internacional (87,1 pontos), enfrenta o desafio de revisões permanentes dos portais para atender critérios avaliativos subjetivos introduzidos pelos órgãos de controle (LONDRINA, 2023; TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2025).

Nas grandes cidades, emerge ainda o paradoxo da sobrecarga informativa: o volume de dados publicados é tão massivo que o cidadão comum se perde no excesso de arquivos e planilhas, gerando uma nova forma de opacidade técnica.

4 ASSIMETRIA DIGITAL FEDERATIVA E A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

A assimetria digital no Brasil não é um fenômeno acidental: é a expressão tecnológica de uma desigualdade estrutural que atravessa todo o pacto federativo. Municípios brasileiros são profundamente heterogêneos em população, receita própria, capacidade técnica e robustez administrativa --- e essa heterogeneidade se aprofunda no campo da tecnologia da informação.

A compreensão teórica dessa assimetria encontra suporte decisivo na obra organizada por Grin, Demarco e Abrucio (2021), referência fundamental nos estudos sobre federalismo e capacidades estatais no Brasil:

Desde 1988 há um paradoxo no federalismo brasileiro. Todos os municípios transformaram-se em entes federativos, com status similar aos estados e à União. Essa autonomia, no entanto, foi instituída num cenário em que a imensa maioria das municipalidades não tinha todas as condições para exercer esse novo poder político-administrativo. Além das enormes heterogeneidades que caracterizam o país em relação à geografia, à demografia e à desigualdade econômica e social, o maior desafio federativo está no seguinte fato: a Constituição e as leis subsequentes repassaram autonomia e a responsabilidade pela implementação das políticas públicas locais sem necessariamente dotar os municípios das capacidades necessárias para tanto. (GRIN; DEMARCO; ABRUCIO, 2021, p. 11)

Essa constatação torna-se ainda mais aguda quando transposta ao campo da inovação digital. Em obra específica sobre o tema, Grin e Abrucio (2021) identificam o que denominam de "elo perdido" da descentralização brasileira: a ausência de uma política federal estruturada e contínua de promoção de capacidades estatais municipais. Segundo os autores, programas federais que desconsideram as distintas realidades municipais geram dissonância federativa, favorecendo os municípios mais afluentes e excluindo justamente aqueles que mais necessitam de apoio institucional. Transposto ao campo digital, esse diagnóstico é preciso: a imposição uniforme de obrigações tecnológicas pelo TCE-PR, sem diferenciação por porte ou capacidade, reproduz exatamente essa lógica de exclusão --- cobra-se o moderno de quem mal sustenta o essencial, sem que a União cumpra seu dever constitucional de auxílio técnico previsto no art. 23 da Constituição Federal.

Na mesma linha, Arretche (2012) demonstrou que a descentralização pós-1988 ampliou responsabilidades sem criar condições homogêneas de execução --- lacuna que se reproduz, agora, no plano da digitalização compulsória.

Dados da Secretaria do Planejamento do Paraná confirmam esse diagnóstico: municípios com até 20 mil habitantes enfrentam baixa arrecadação própria e dependência quase absoluta de transferências como FPM e ICMS, com orçamentos integralmente consumidos por despesas básicas, sem margem para investimentos em infraestrutura de TI (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO-PR, 2024).

Do ponto de vista jurídico, o federalismo cooperativo previsto no art. 23 da Constituição Federal pressupõe solidariedade entre os entes --- não a imposição de obrigações sem a correspondente transferência de meios. Impor mandatos digitais sem prover capacidade não configura cooperação: configura delegação disfarçada de responsabilidade.

5 RISCOS DE EXCLUSÃO SILENCIOSA EM PEQUENOS MUNICÍPIOS

O conceito de exclusão silenciosa nomeia um fenômeno específico e grave: o cidadão que, diante de uma barreira digital intransponível, desiste de acessar o serviço público sem gerar qualquer registro nos sistemas de controle. Para a lógica administrativa, esse cidadão simplesmente não existe --- sua demanda não virou protocolo, sua dificuldade não gerou estatística, seu abandono não produziu dado.

Byung-Chul Han, em sua obra *Sociedade da Transparência* (2017, p. 111), identifica que a sociedade da transparência é uma "sociedade da desconfiança e da suspeita, que, em virtude do desaparecimento da confiança, agarra-se ao controle". Transposta ao campo da administração pública digital, essa lógica revela que somente quem já está plenamente inserido no ambiente tecnológico consegue fazer-se visível perante o Estado.

No campo do Direito Administrativo, Valle e Felisberto (2022) oferecem o enquadramento jurídico preciso para esse risco, ao analisar os limites da digitalização da Administração Pública frente à desigualdade social:

O estudo crítico do processo de digitalização da Administração Pública no Brasil está intrinsecamente ligado à problemática da exclusão digital. Por óbvio, uma vez que a existência do aparato estatal é condicionada à satisfação e concretização de direitos fundamentais, o processo de inclusão de tecnologia na arena pública não pode prescindir de uma análise concreta de seu alcance em relação aos administrados. (VALLE; FELISBERTO, 2022, p. 163)

O caso do INSS em 2025 --- no qual a notificação digital exclusiva pelo aplicativo impediu que aproximadamente 7 milhões de segurados contestassem descontos indevidos em seus benefícios --- serve de alerta concreto e recente para o cenário paranaense. No interior do estado, o fechamento progressivo de balcões físicos em favor de portais complexos viola frontalmente o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Brasileira de Inclusão, configurando omissão administrativa lesiva sujeita à responsabilidade objetiva do Estado nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

A modernização estatal opera, dessa forma, um darwinismo tecnológico silencioso: seleciona, como aptos ao exercício da cidadania, apenas aqueles que possuem dispositivos, conexão estável e letramento digital adequado.

6 O PAPEL DO DIREITO NA DIGITALIZAÇÃO IRREVERSÍVEL

A irreversibilidade da digitalização não deve ser confundida com imunidade ao controle jurídico. Ao contrário: é precisamente porque a transformação digital é irreversível que o Direito precisa atuar com mais rigor como garantidor da inclusão social e federativa.

A interpretação constitucionalmente adequada do federalismo cooperativo --- inscrito no art. 23 da Constituição Federal --- exige que leis como a Lei do Governo Digital (nº 14.129/2021) venham necessariamente acompanhadas de fundos de financiamento específicos para municípios de menor capacidade. A transferência de obrigações sem a correspondente transferência de meios é constitucionalmente suspeita e administrativamente injusta.

O instrumento do Sandbox Regulatório, introduzido pela Lei Complementar nº 182/2021, representa uma alternativa promissora: permite que municípios criem ambientes experimentais, com flexibilização temporária de normas, para testar soluções compartilhadas de transparência digital adequadas às suas realidades (TCU, 2024; JOTA, 2024).

O Direito Administrativo Digital deve consolidar o hibridismo de atendimento --- presencial e digital --- como cláusula inegociável do serviço público adequado. O princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) não autoriza o retrocesso social nem a extinção do atendimento humano presencial para populações que dele dependem estruturalmente (DA SILVA, 2023). A eficiência que exclui não é eficiência --- é economia às custas dos direitos dos mais vulneráveis.

7 A DESTRUIÇÃO CRIATIVA DE SCHUMPETER E A INOVAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A análise dos processos de inovação digital na administração pública municipal não pode prescindir do aporte teórico de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista austro-americano cuja obra permanece central para a compreensão das transformações institucionais. Em "Capitalismo, Socialismo e Democracia", publicada originalmente em 1942, Schumpeter formulou o conceito de destruição criativa como mecanismo essencial do desenvolvimento capitalista:

O processo de destruição criativa é o fato essencial do capitalismo. É disso que o capitalismo consiste e é aí que qualquer empresa capitalista tem que viver. (SCHUMPETER, 1984, p. 113)

Transposta ao campo da administração pública municipal, essa lógica revela-se ambivalente. A digitalização compulsória dos serviços públicos representa, em certa medida, uma manifestação desse processo: estruturas tradicionais de atendimento --- balcões físicos,

protocolos analógicos, fluxos burocráticos presenciais --- são progressivamente substituídas por plataformas digitais que prometem eficiência, transparência e desburocratização.

Contudo, a destruição criativa schumpeteriana pressupõe, em sua formulação original, um ambiente em que os agentes econômicos dispõem de recursos e mobilidade suficientes para absorver ou resistir à mudança. Nos pequenos municípios paranaenses, esse pressuposto simplesmente inexistente. O Estado, ao atuar como indutor forçado de inovação sem prover os meios materiais correspondentes, produz uma destruição sem criação --- fenômeno que se traduz, precisamente, na exclusão silenciosa documentada ao longo deste estudo.

Lida criticamente à luz da realidade federativa brasileira, a teoria schumpeteriana reforça a tese central deste artigo: a inovação pública municipal somente se legitima quando acompanhada de suporte institucional proporcional à capacidade de cada ente, sob pena de converter-se em instrumento de aprofundamento das desigualdades que se propõe superar.

CONCLUSÃO

A superação da crise de exclusão provocada pela assimetria federativa digital no Paraná demanda ações coordenadas em múltiplas frentes. Do ponto de vista institucional, propõe-se que os tribunais de contas adotem metodologias de avaliação diferenciadas, com cronogramas e rankings que respeitem o porte, a receita líquida e a capacidade técnica de cada município --- abandonando a régua única que trata como iguais entes profundamente desiguais. Do ponto de vista normativo, impõe-se a consagração legal do hibridismo de atendimento, garantindo que nenhuma modernização tecnológica autorize a extinção do atendimento humano presencial para populações que dele dependem.

A inovação digital no estado do Paraná, da forma como vem sendo implementada, agrava a exclusão silenciosa ao ignorar a fragilidade institucional dos pequenos entes e a realidade material do cidadão na ponta do sistema. A imposição de padrões uniformes sobre realidades desiguais não é modernização --- é uma forma sofisticada de abandono.

A inovação municipal digital somente será legítima se for inclusiva. O futuro do municipalismo digital depende de um Estado que, mesmo automatizado, mantenha a capacidade de levantar os olhos da tela para reconhecer o cidadão que não está no portal --- mas que aguarda no balcão pelo cumprimento do mais elementar dever estatal de servir.

REFERÊNCIAS

- ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Brasília, DF: Presidência da República, 2000.
- BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Determina a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2009.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações (Lei de Acesso à Informação). Brasília, DF: Presidência da República, 2011.
- BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2014.
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.
- BRASIL. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital. Brasília, DF: Presidência da República, 2021a.
- BRASIL. Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021. Marco legal das startups e do empreendedorismo inovador (Sandbox Regulatório). Brasília, DF: Presidência da República, 2021b.
- CAVALCANTE, Pedro; CUNHA, Bruno Queiroz. É preciso inovar no governo, mas por quê? In: CAVALCANTE, Pedro et al. (orgs.). Inovação no setor público: teoria, tendências e casos no Brasil. Brasília: Ipea; Enap, 2017. p. 136 - 149.
- CNM. Estágio de implantação do SIAFIC nos Municípios. Brasília: Confederação Nacional de Municípios, 2025.
- CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; SAIKALI, Lucas Bossoni; SOUSA, Thanderson Pereira de. Governo digital na implementação de serviços públicos para a concretização de direitos sociais no Brasil. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, v. 41, n. 84, p. 136 - 149, abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2020v43n84p209>.
- CURITIBA. Plano de Ação SIAFIC. Curitiba: Prefeitura Municipal, 2025.
- DA SILVA, Ronny Carvalho. Direito Fundamental à Inclusão Digital e seu Aspecto Objetivo para a Administração Pública. Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública, Florianópolis, v. 9, n. 1, 2023.
- GRIN, Eduardo José; ABRUCIO, Fernando Luiz. O elo perdido da descentralização no Brasil: a promoção das capacidades estatais municipais pelo governo federal. Revista de Sociologia e Política, v. 29, n. 77, p. 136 - 149, 2021. DOI: 10.1590/1678-987321297702.

GRIN, Eduardo José; DEMARCO, Diogo Joel; ABRUCIO, Fernando Luiz (orgs.). Capacidades estatais municipais: o universo desconhecido no federalismo brasileiro. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2021.

HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017.

TCE-PR. Instrução Normativa nº 172/2022. Dispõe sobre a Prestação de Contas de Prefeitos Municipais. Curitiba: TCE-PR, 2022.

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO PARANÁ. Desafios do planejamento em municípios pequenos (Conecta399). Curitiba: Governo do Paraná, 2024.

TCE-PR. Relatório do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), 2021. Curitiba: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2021.

TCE-PR. Relatório do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), 2022. Curitiba: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2022.

TCE-PR. Relatório do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), 2023. Curitiba: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2023.

TCE-PR. Relatório do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), 2024. Curitiba: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2024.

TCE-PR. Relatório do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), 2025. Curitiba: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2025.

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL - BRASIL. Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) 2023-2025. São Paulo, 2025.

VALLE, Vivian Cristina Lima López; FELISBERTO, Jéssica Heinzen. Administração Pública digital: limites e possibilidades em atenção à desigualdade social e ao custo dos direitos. Revista Eurolatinoamericana de Direito Administrativo, Santa Fe, v. 9, n. 1, p. 136 - 149, jan./jun. 2022. DOI: 10.14409/redoeda.v9i1.11333.

Recebido em: 30/03/2026

Aceito em: 04/05/2026